

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ

ПЕПА ШИНДРОВА

ORGANIC FARMING - NATURE AND FEATURES

PEPA SHINDROVA

Abstract. *In the 50s and 60s of the last century, in order to increase agricultural production, fertilizers are widely applied and in order to protect the agrocenosis of pests pesticides are used. In the area of livestock widespread use of food additives, hormones, growth regulators and others began. These changes have a negative impact not only on the qualities of the plant and livestock production but also along the food chain and over human health.*

Organic farming emerged as an alternative to the high use of chemicals and industrialization of agricultural production. Essentially it is a production system that avoids or excludes the use of synthetic fertilizers, pesticides, growth regulators and additives to animal food.

To maintain and improve the diet of the soil we rely on biological approaches, such as crop rotations, use of crop residues, manure, green manure and biological plant protection.

Keywords: *organic farming – development in the EU and in Bulgaria*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-278/11.03.2015.

Същност и развитие на биологичното земеделие

След 50-те и 60-те години на миналия век населението на света бързо нараства и в много региони на света десетки милиони хора гладуват и стотици хиляди умират от глад и болести. С цел увеличаване на производството и задоволяване нуждите на населението, започва процес на концентрация и специализация на селскостопанските предприятия. Едновременно с това,

рязко нараства употребата на изкуствени торове, а опазването на агроценозите от вредители се осъществява чрез масово прилагане на пестициди, включително и такива с кумулативен ефект. В резултат на тези промени, настъпват редица отрицателни последствия, като замърсяване на повърхностните и подпочвените води, намаляване на почвеното плодородие, редуциране на биологичното разнообразие, замърсяване с пестицидни остатъци на почвата, въздуха и водата, влошаване водно-въздушния режим на почвата и условията за развитие на растенията и др. Съществени промени настъпват и в областта на животновъдството. С цел повишаване продуктивността на животните, се използват хранителни добавки, растежни регулатори, хормони и други. Тези процеси се отразяват негативно не само върху качествата на растителната и животинска продукция, а по хранителната верига и върху здравето на човека.

Биологичното земеделие се заражда като алтернатива на високата химизация и индустриализация на селскостопанското производство. То възниква като резултат на ново отношение към околната среда и здравето на следващите поколения. Принципите, залегнали в основата на биологичното земеделие, са съобразени с особеностите на природата и са в хармония с нея, без да я увреждат [1].

По същество биологичното земеделие е система за производство, която избягва, или напълно изключва използването на синтетични торове, пестициди, растежни регулатори и добавки към храната на животните. За поддържане и подобряване на хранителния режим на почвата се разчита на биологични подходи като сеитбообращения, използване на растителни остатъци, оборски тор, зелено торене и на биологична растителна защита.

За родоначалник на биологичното земеделие в Европа се смята австрийският учен и философ Рудолф Щайнер, който през 1924 год., започва да изнася лекции,

чрез които популяризира принципите на биологичното производство. През трийсетте и четиридесетте години на XX век биологичното земеделие започва да се развива в почти всички страни на Западна Европа, но то става организирано, осъзнато и последователно движение след 1972 година, когато се учредява Международната федерация на движенията за биологично (органично) земеделие (IFOAM). В началото на 90-те години, страните от Европейския съюз разработват обща стратегия и принципи за развитието на биологичното земеделие, отразени в Директива N 2092/91. Съгласно тази директива, при производството на отделен продукт или съставките му се спазват строго определени изисквания и правила :

- Забранява се употребата на синтетични пестициди, изкуствени торове, генетично модифицирани организми, растежни регулатори и фуражни добавки;
- Контролът на вредителите да се осъществява чрез подходяща обработка на почвата, сеитбообращения, отглеждане на устойчиви сортове и чрез създаване на благоприятни условия за развитие на биологичните агенти;
- Почвеното плодородие да се поддържа чрез зелено торене, употребата на оборски тор и други органични остатъци от фермите;
- Животните да имат достатъчно свободна площ и да са обезпечени с необходимите количества фураж.

В началото броят на биологичните стопанства е ограничен, но през 90-те години започва бързо нарастване, стимулирано от държавните субсидии и повишения потребителски интерес. Понастоящем, този тип земеделие има прогресивно развитие. В класацията по континенти начело са Австралия и Океания, където се намират 1/3 от сертифицираните площи в света, следвани от Европа и Южна Америка. Държавата с най-големи площи за биологично земеделие е Австралия с 11, 3 млн. ха., следвана от Аржентина - с 2,8 млн. ха., Италия - с над 1

млн. ха., Северна Америка - с 1,5 млн. ха., Латинска Америка - с над 100 хил. ха. и др.

Пазарът на биологични продукти е един от най-бързо развиващите се в света и годишно нараства с около 15%. Производството на сертифицирани биологични продукти се изчислява на 25 милиарда долара годишно. Най-големи потребители на биопродукти в света са Северна Америка и Европа. Характерно за тези два пазара е, че предлагането изостава от търсенето и се налага внос на биопродукти най-вече от Южна Америка, Азия и Австралия. В Европа, поради настоящата икономическа криза, се наблюдава застой в сектора [2].

Съгласно новото законодателство от 1 юли 2010 г. производителите на пакетирани биологични храни трябва да използват логото на Европейския съюз /ЕС/. Предимство на логото на ЕС за биологично земеделие е, че потребителите във всички държави-членки могат по-лесно да разпознават биологичните продукти, независимо от техния произход. Купувайки продукти с логото на ЕС, потребителите са сигурни, че:

- Минимум 95% от съставките на продукта, със земеделски произход, са произведени по метода на биологичното производство;
- Продуктът е произведен, като е спазена официалната схема за контрол;
- Продуктът идва директно от производителя или преработвателя в запечатана опаковка;
- Продуктът носи името на производителя, преработвателя или доставчика и името или кода на контролния орган.

За да използват логото на ЕС за биологичен произход, производителите, преработвателите и вносителите на биологични продукти трябва да спазват определени нормативни изисквания. За целта е необходима стриктна система за контрол, която се осъществява във всички етапи от цикъла производство - доставки. Това гарантира, че потребителите купуват

биологична храна, произведена според европейските стандарти, преминала през съответните инспекционни процедури.

Развитие на биологичното земеделие в България.

В България първите стъпки за развитие на биологично земеделие датират от 60-те години на миналия век, но интересът към този вид производство нараства през последните 15 години. Началото на организирано биопроизводство у нас се поставя през 2003 год., когато в Пловдив се провежда конференция под заглавие „Шансовете на биологичното земеделие в разширения ЕС“. На тази конференция Министерството на земеделието и горите поема ангажимент да разработи Стратегия и Национален план за развитието на биологично земеделие у нас. Въпреки това биопроизводството в България все още е слабо застъпено. В сравнение с другите страни- членки на ЕС площите за биопроизводство у нас имат най-нисък дял от общата обработваема площ на страната. През последните години в България започна процес на популяризиране на биологичното земеделие. Бяха създадени и първите организации на производителите на биологични продукти [3].

В сравнение с 2009 година, когато навлезе новото законодателство за биологично земеделие, броят на биопроизводителите е нарастнал 8 пъти, а площите 5 пъти. Понастоящем у нас са регистрирани около 3700 биопроизводители. Увеличават се и площите за биопроизводство, които в момента са около 80 хил. ха. Сертифицираните, екологично чисти площи, от които се събират диворастящи плодове, билки и гъби, също са нарастнали и достигат 16 хил. ха. По план на Министерството на земеделието се предвижда площите, заети с тези култури да нарастнат до 8 % от обработваемата площ на страната. Производството на биологични продукти в България обхваща предимно многогодишни култури – ябълки, ягоди, лешници, сливи, лавандула, рози и др. Според статистическите данни 90%

от произвежданата у нас биологична продукция се изнася предимно в западноевропейските страни /Холандия, Германия, Швейцария, Австрия/, САЩ и Канада. В България търговията с биологични земеделски продукти и храни е ограничена. Делът на реализираната българска биологична продукция у нас е под 5%, докато в страни с развито биологично производство като Германия, Англия и други, делът на реализираната биологична продукция на вътрешния пазар достига 70% [4, 5].

Продажбите на български биологични продукти в момента се осъществява по три начина:

- Чрез сдружения от няколко земеделски стопани, което им позволява да произведат достатъчни количества от даден продукт. Първият щанд за биологични продукти в страната е открит през 2004 година от сдружението „Биопродукт БГ“, който предлага млечни продукти, билки, подправки, мед, сладка, сушени плодове, гъби и др.

- От отделни производители, които могат да произведат достатъчни количества от собствено производство за износ. Това са фирми, които се занимават с производство, преработка и износ на биологични продукти. Обикновено те работят по поръчка на чужди контрагенти, които преработват или преупаковат продукцията и я продават със свой етикет и под своя марка. Производството на тези фирми се контролира от различни сертификационни европейски организации, най-често от страната вносител. Тези фирми обикновено не оповестяват дейността си в България.

- Чрез фирми, които изкупуват продукцията от земеделските производители и след като наберат необходимите количества ги изнасят като суровина или след преработка.

Проучванията, относно състоянието и перспективите на биологичното земеделие у нас показват, че този отрасъл има потенциал за развитие, което се дължи на следните обстоятелства:

- Благоприятни почвени и климатични условия;

- Функционираща система от научни, учебни и консултантски звена;
- Добър имидж на българските земеделски продукти;
- Наличие на производствен капацитет в хранителната промишленост;
- Все още българските производители нямат конкуренция от внос;
- Налице е тенденция на повишаване интереса към биопродуктите;

На национално ниво правилата за биологично производство се уреждат със Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и Наредба № 1 от 7 февруари, 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

Преди да започнат да се занимават с производство на биопродукти, бъдещите производители е желателно добре да познават предимствата и недостатъците на биологичното производство, част от които са следните:

Предимства пред конвенционалното производство:

- Произвеждат се здравословни храни с високи технологични качества;
- Опазват се почвата и подпочвените води от високо съдържание на нитрати, пестициди и др.;
- Повишава се генетичното разнообразие на отглежданите култури;
- Оползотворяват се естествените местни и възстановими ресурси;
- Подобрява се структурата и плодородието на почвите.;
- Намалява се разходът на енергия с около 50%;
- Намалява се почвената ерозия;
- Опазват се полезните видове;

Недостатъци на биологичното производство.

- Понижават се добивите, особено през първите години на преход, когато системата навлиза в биологично равновесие;
- Себестойността на продукцията е по-висока поради повече разходи за труд, за биохербициди и др.;
- Поради нерегулирано търсене и предлагане, пазарът на биологични продукти все още не е добре развит;
- Отрасълът се счита за рисков и банките трудно отпускат кредити.

ЛИТЕРАТУРА:

1. НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo/index_en.htm
3. http://uad.bg/files/custom_files/files/documents/New%20knowledge/year1_n3/paper_kostadinova_y1n3.pdf
4. http://www.farmland.bg/biologichno_zemedeli_kakvo_predstavlya.html
5. <http://spisanie.info>